

2-SHO‘BA

RAQAMLI IQTISODIYOT UCHUN INFRATUZILMALAR

ПРИМЕНЕНИЕ ПОНЯТИЯ ЭЛАСТИЧНОСТИ В ЭКОНОМИКЕ

Tagayev Odil Nurmuminovich

O‘zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali

togayevodil7@gmail.com

Ashurov Baxtiyor Iskandarovich

Samarqand Iqtisodiyot va Servis Instituti

ashrovbakhtiyor89@gmail.com

Аннотация: Концепция эластичности в экономической теории появилась достаточно поздно, но очень быстро стала одной из фундаментальных. Основным фактором, определяющим перекрестную эластичность различных товаров, являются потребительские свойства различных благ, их способность замещать или дополнять друг друга в потреблении.

Ключевые слова: спрос, объем, эластичность, подсчет, приращения, концепция, доход, анализ, товар, прирост, дуга, безмерная, детерминант, консалтинг, погрешность, асимметричный, мажор.

Анализ спроса и предложения, позволил выявить общие направления изменения спроса и предложения под воздействием ценовых и неценовых факторов и сформулировать базовый закон-закон спроса и предложения. Однако часто исследователю бывает недостаточно знать, что рост цены вызывает сокращение объема спроса на товар, нужна более точная количественная оценка, ибо указанное сокращение может быть быстрым или медленным, сильным или слабым [1,2,3,4].

Введение эластичности в экономический анализ имеет огромное значение:

с одной стороны, коэффициент эластичности – это инструмент статистических измерений, в том числе активно используемый в маркетинговых исследованиях;

с другой стороны, концепция эластичности служит важным инструментом экономического анализа, поскольку в науке недостаточно только измерить, необходимо еще и уметь объяснить полученный результат.

Сегодня нет ни одного раздела экономики, где бы не использовалось понятие эластичности: анализ спроса и предложения, теория фирмы, теория экономических циклов, МЭО, экономические ожидания и т.д.

Наиболее общее определение эластичности-отношение относительного приращения функции к относительному приросту независимой переменной.

$$\varepsilon = \frac{x \cdot dy}{y \cdot dx}$$

Для рассматриваемых нами функций спроса и предложения такими независимыми переменными могут быть цены данного или других товаров, уровень доходов, издержек и т.д.

Коэффициент эластичности показывает степень количественного изменения одного фактора (например, объема спроса или предложения) при изменении другого (цены, доходов или издержек) на 1%. Эластичность спроса или предложения вычисляется как отношение процентного изменения величины спроса (предложения) к процентному изменению какой-либо детерминанты. Детерминанты – это факторы оказывающие воздействие на спрос или предложение. Различные товары различаются между собой по степени изменения спроса под воздействием того, или иного фактора. Степень реакции спроса на эти товары поддается количественному измерению с помощью коэффициента эластичности спроса [4].

Понятие эластичности спроса раскрывает процесс адаптации рынка к изменению основных факторов (ценой товара, ценой товара аналога, дохода потребителя).

Методы подсчета коэффициента эластичности:

При подсчете коэффициента эластичности используют два основных метода:

Эластичность по дуге (дуговая эластичность) – применяется при измерении эластичности между двумя точками на кривой спроса или предложения и предполагает знание первоначальных и последующих уровней цен и объемов.

$$E^d = \left(\frac{Q_2 - Q_1}{(Q_2 + Q_1)/2} \right) : \left(\frac{P_2 - P_1}{(P_2 + P_1)/2} \right) = \frac{\Delta Q}{\Delta P}$$

P_1 – начальная цена

P_2 – новая цена

Q_1 – первоначальный объем

Q_2 – новый объем

Использование формулы дуговой эластичности дает лишь приблизительное значение эластичности, и погрешность будет тем больше, чем более выпуклой будет дуга АВ. Эластичность в точке (точечная эластичность) – используется в том случае, когда задана функция спроса (предложения) и исходный уровень цены и величины спроса (или предложения). Данная формула характеризует относительное изменение объема спроса (или предложения) при бесконечно малом изменении цены (или какого-либо другого параметра).

$$E = Q'(P) * \frac{P}{Q(P)}$$

где:

$Q'(P)$ – производная функции спроса (или предложения) по цене;

P – рыночная цена;

$Q(P)$ – величина спроса (или предложения) при данной цене

Из определения эластичности и приведенных выше формул мажор вывести основные свойства эластичности:

Эластичность – это безмерная величина, значение которой не зависит от того, в каких единицах мы измеряем объем, цены или какие-либо другие параметры.

Эластичность взаимно обратных функций – взаимно обратные величины:

$$E_p^d = \frac{1}{E_d^p}$$

E_d – эластичность спроса по цене;

E_p – эластичность цены по спросу;

В зависимости от знака при коэффициенте эластичности между рассматриваемыми факторами может иметь место:

Прямая зависимость, когда рост одного из них вызывает увеличение другого и наоборот, например эластичность спроса на товары по потребительскому доходу $E > 0$;

Обратная зависимость, когда рост одного из факторов предполагает убывание другого, например эластичность спроса по ценам $E < 0$;

В зависимости от абсолютной величины коэффициента эластичности различают:

$E = \infty$, или абсолютная эластичность, когда незначительное изменение какого-либо параметра повышает (или понижает) объем на неограниченную величину.

$|E| > 1$, или эластичный спрос (предложение), когда параметр растет более высокими темпами, чем изменяется другой фактор.

$E = 1$, или единичная эластичность, когда рассматриваемый параметр растет теми же темпами, что и воздействующий на него фактор;

$0 < E < 1$, или неэластичный спрос (предложение), когда темпы роста рассматриваемого параметра меньше темпа изменения другого фактора;

$E = 0$, или абсолютная неэластичность, когда изменение какого-либо параметра рыночной конъюнктуры не влияет на величину рассматриваемого фактора;

Эластичность спроса (или предложения) по отношению к любой из детерминант характеризует чувствительность величины спроса (или предложения) к процентному изменению этой детерминанты, при том что другие детерминанты полагаются постоянными.

Математически это означает, что для определения эластичности в точке необходимо нахождение частной производной функции спроса (или предложения) по какому-либо детерминанте.

Литература:

1. Основы микроэкономики: Учеб. пособие для вузов // Под ред. И.П. Николаевой. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2011. С. 28-32.
2. Чепурина М.Н., Киселевой Е.А. Курс экономической теории. Учебник. Издание 5-е, исправленное дополненное и переработанное издание – Киров: АСА, 2006 г. – 832 с. Под общей редакцией.
3. Макконнелл, К.Р. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: Учеб.: Пер. с англ. // Кэмпбелл Р. Макконнелл, Стэнли Л. Брю. – М.: Инфра-М, 2012. – XXXV, 928 С.
4. Экономическая теория: Учебник // Под ред. В.Д. Камаева. – М.: Владос, 2011.
5. Abdunazarov R. Issues of effective organization of practical classes and clubs in mathematics in technical universities. Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal. Current Issue: Volume 2022, Issue 3 (2022) Articles. <https://uzjournals.edu.uz/tziuj>.
6. Sharipova S., Sharipov X., Xoliqov L. Ba'zi bir sonli yig'indilarni ketma-ketlikning diskret hosilasi yordamida hisoblash // Журнал математики и информатики. – 2022., – Т. 2. – №. 1.
7. Sharipova S., Sharipov X. Орбиты семейства векторных полей и гиперболический параболоид // Журнал математики и информатики. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
8. Xurramov Y., Po'latov B., Ibrohimov J. Ko'phadning keltirilmaslik alomati // Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 399-401.
10. Po'latov B., Xurramov Y., Ibrohimov J. Murakkab funksiyalardan olingan aniq integralni taqribiy hisoblash // Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1.
11. Po'latov B., Xurramov Y., Ibrohimov J. Murakkab funksiyalardan olingan aniq integralni taqribiy hisoblash // Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1.
12. Xandamov Y., Nuraliyev T. Teng qadamlar uchun nyutonning 1-interpolyatsion formulasi uchun algoritm va dasturiy ta'minot yaratish // Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 364-367.
13. Тагаев О. Н. Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные) // Достижения науки и образования. – 2020. – №. 3 (57). – С. 28-33.
14. Safarali o'g'li X. Y. et al. Konus kesimlarning noodatiy ta'rifi. – 2022.
15. Po'latov B., Xurramov Y. Matematika fanini o'rgatishda tarixiy materiallardan foydalanish.
16. Xurramov Y., Xurramov A. Ikki o'lchamli panjarada ikki zarrachali gamil'tonianning spektri haqida // Журнал математики и информатики. – 2022. – Т. 2. – №. 1
17. X.F.Sharipov, B. Boymatov, N. Abriyev. Singular foliation generated by an orbit of family of vector fields. *Advances in Mathematics: Scientific Journal* 10 (2021), no.4, 2141–2147 ISSN: 1857-8365 (printed); 1857-8438 (electronic) <https://doi.org/10.37418/amsj.10.4.28>